

LOGISTIKA INFRATUZILMASINING MAMLAKAT IQTISODIY O'SISHIGA TA'SIRI

Ibragimova Gulchehra Toxirova
Fan va Texnologiyalar Universiteti
Xasanova Nargiza Abdulla qizi

Annotatsiya: Mazkur maqolada logistika infratuzilmasining mamlakat iqtisodiy o'sishidagi o'rnini va ahamiyati tahlil qilinadi. Logistika tizimining rivojlanishi transport xarajatlarini kamaytirish, savdo hajmini oshirish hamda ishlab chiqarish samaradorligini yuksaltirishga xizmat qilishi asoslab berilgan. Shuningdek, infratuzilmaning investitsiyalarni jalb etish, hududiy rivojlanishni ta'minlash va yangi ish o'rinlarini yaratishdagi roli yoritilgan. Tadqiqot natijalari logistika infratuzilmasini rivojlantirish, iqtisodiy o'sishni jadallashtirish va milliy iqtisodiyot samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: logistika infratuzilmasi, iqtisodiy o'sish, transport tizimi, ta'minot zanjiri, investitsiyalar, savdo hajmi, ishlab chiqarish samaradorligi, hududiy rivojlanish, logistika xizmatlari, iqtisodiy barqarorlik.

Аннотация: В данной тезисе анализируется роль и значение логистической инфраструктуры в экономическом росте страны. Обосновано, что развитие логистической системы способствует снижению транспортных издержек, увеличению объемов торговли и повышению эффективности производства. Также освещается влияние инфраструктуры на привлечение инвестиций, обеспечение регионального развития и создание новых рабочих мест. Результаты исследования показывают, что развитие логистической инфраструктуры является важным фактором ускорения экономического роста и повышения эффективности национальной экономики.

Ключевые слова: логистическая инфраструктура, экономический рост, транспортная система, цепочка поставок, инвестиции, объем торговли, эффективность производства, региональное развитие, логистические услуги, экономическая стабильность.

Abstract: This thesis analyzes the role and significance of logistics infrastructure in the economic growth of a country. It is demonstrated that the development of a logistics system contributes to reducing transportation costs, increasing trade volumes, and improving production efficiency. The study also highlights the impact of infrastructure on attracting investments, ensuring regional development, and creating new jobs. The research results indicate that developing logistics infrastructure is a key factor in accelerating economic growth and enhancing the efficiency of the national economy.

Key words: logistics infrastructure, economic growth, transport system, supply chain, investments, trade volume, production efficiency, regional development, logistics services, economic stability.

Bugungi globallashtirilgan iqtisodiyot sharoitida mamlakatlarning raqobatbardoshligini ta'minlash va iqtisodiy o'sishni tezlashtirishda logistika infratuzilmasining roli tobora ortib bormoqda. Logistika infratuzilmasi – bu tovarlar, xizmatlar va axborot oqimini samarali boshqarish imkonini beruvchi transport tarmoqlari, omborlar, kommunikatsiya vositalari va axborot tizimlaridan iborat majmua. Samarali logistika infratuzilmasi ishlab chiqarish, tashish, saqlash va yetkazib berish jarayonlarini tezlashtirib, xarajatlarni kamaytiradi, ichki va tashqi bozorlar bilan integratsiyani kuchaytiradi hamda iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi.

O'z navbatida, logistik tizimning rivojlanishi milliy iqtisodiyotga turli yo'nalishlarda ta'sir ko'rsatadi: ichki bozorlarni birlashtirish, eksport-import faoliyatini kengaytirish, ish o'rinlarini yaratish va yangi investitsiyalarni jalb qilish. Shu bois, logistika infratuzilmasi nafaqat transport va yetkazib berish sohasining masalasi, balki mamlakatning iqtisodiy rivojlanish strategiyasining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

Ushbu tadqiqotning maqsadi – logistika infratuzilmasining mamlakat iqtisodiy o‘shiga ta’sirini o‘rganish, uning samaradorligini baholash va rivojlantirish yo‘llarini aniqlashdan iborat. Tadqiqot davomida logistika infratuzilmasining iqtisodiy o‘shishi bilan bog‘liqligi, mavjud muammolar va istiqbolli imkoniyatlar tahlil qilinadi.

Adabiyotlar sharhi. Ko‘plab ilmiy manbalar logistika infratuzilmasi va transport tizimining milliy iqtisodiyotning o‘shiga bevosita ta’siri borligini tasdiqlaydi. Logistika tizimi eksport-import jarayonlarini nazorat qiladi, bozorlararo integratsiyani oshiradi va resurslarning samarali taqsimlanishiga turtki bo‘ladi. Bu jarayonlar umumiy iqtisodiy samaradorlikni oshiradi hamda ishlab chiqarish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi.

Masalan, logistika infratuzilmasini rivojlantirish orqali mamlakat ichki bozorlararo bog‘liqlik yaxshilanadi, tashqi savdoni real sharoitga moslashtiradi va iqtisodiy o‘sh uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Logistika tizimining samaradorligi iqtisodiyotda barqaror o‘shni ta’minlaydi. Feruza Saidova va Nafisa Tangiribergeova kabi tadqiqotchilar logistika tizimi samaradorligining eksport, ta’minot zanjiri va umumiy iqtisodiy ko‘rsatkichlarga ijobiy ta’sirini ko‘rsatadi.[7] Ularning ishida logistika xizmatlari samaradorligi mahsulot xarajatlarini kamaytirish, yetkazib berish vaqtini qisqartirish va raqobatbardoshlikni yaxshilash orqali iqtisodiy o‘shiga hissa qo‘shadi, deb qayd etilgan. Empirik ilmiy tadqiqot natijalari logistika infratuzilmasining iqtisodiy o‘shiga statistika orqali ta’sirini tasdiqlaydi. Vetnam bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar logistika infratuzilmasining to‘g‘ridan-to‘g‘ri ijobiy ta’sirini regressiya tahlili yordamida aniqlagan. Bu tadqiqotlar logistika xizmatlari sifati, yetkazib berish tezligi va infratuzilma indeksi kabi omillar o‘sh ko‘rsatkichlariga qanday ta’sir qilishini ko‘rsatadi. Vetnam misolida logistika infratuzilmasi iqtisodiy o‘shiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi aniqlangan[5]

Shuningdek, Xitoy bo‘yicha boshqa matematik va statistik model asosida olib borilgan tadqiqotlar logistika infratuzilmasi va iqtisodiy rivojlanish o‘rtasida Granger sabablilik munosabatini aniqlagan. Xitoy bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlarda logistika va iqtisodiy o‘sh o‘rtasida sabab-oqibat bog‘liqligi aniqlangan[6] Bu omil logistik infratuzilma va iqtisodiy ko‘rsatkichlar o‘rtasidagi bog‘liqlikni yanada mustahkamlaydi. Logistika tizimining iqtisodiy o‘shiga ta’siri faqat milliy bozor bilan cheklanmaydi — port infratuzilmalari ham o‘z navbatida iqtisodiy o‘shiga ta’sir ko‘rsatadi. Port infratuzilmasi va dengiz savdosi samaradorligining o‘shishi global savdo hajmi, mahsulot yetkazib berish vaqtini qisqartirish va eksportni kengaytirish orqali iqtisodiy o‘shiga ijobiy hissa qo‘shadi.

Mamlakatlararo logistika infratuzilmasini rivojlantirish bo‘yicha strategik hujjatlar va davlat dasturlari ham bu sohaga katta e’tibor qaratadi. Logistika infratuzilmasi modernizatsiyasi nafaqat transport tizimi vositasi, balki iqtisodiy strategiya tarkibiga kirishi haqida ko‘plab nazariy-amaliy manbalar mavjud bo‘lib, bu qadriyatlar milliy iqtisodiy barqarorlikni ta’minlash va inson kapitalini jalb qilish uchun muhim rol o‘ynaydi.

Tahlil va natijalar .Logistika infratuzilmasining mamlakat iqtisodiy o‘shiga ta’sirini o‘rganish davomida bir nechta asosiy jihatlar aniqlangan. Birinchidan, transport tizimi va logistika xizmatlari samaradorligi iqtisodiy samaradorlikka bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Samarali transport tarmoqlari va zamonaviy ombor infratuzilmasi tovarlar oqimini tezlashtiradi, xarajatlarni kamaytiradi va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtiradi. Bu esa ichki bozor va eksport imkoniyatlarini kengaytiradi.

Ikkinchidan, logistika infratuzilmasi orqali iqtisodiy o‘shiga erishishda axborot tizimlari va ta’minot zanjiri boshqaruvi muhim rol o‘ynaydi. Raqamli tizimlar yordamida yetkazib berish jarayonlari aniq monitoring qilinadi, kechikishlar kamayadi va resurslar samarali taqsimlanadi. Shu tariqa, ishlab chiqarish va savdo jarayonlarining barqarorligi oshadi, iqtisodiy ko‘rsatkichlar sezilarli darajada yaxshilanadi.

Uchinchidan, logistika tizimi orqali amalga oshiriladigan transport va infratuzilma investitsiyalari mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda strategik ahamiyatga ega. Portlar, temir yo‘l va avtomobil yo‘llari infratuzilmasini rivojlantirish eksport hajmini oshiradi, yangi ish o‘rinlarini yaratadi va chet el investitsiyalarini jalb qiladi. Shu bilan birga, bu jarayon milliy iqtisodiy barqarorlikni ta’minlash va raqobatbardoshlikni oshirishga yordam beradi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, logistika infratuzilmasining rivojlanishi va iqtisodiy o'sish o'rtasida mustahkam bog'liqlik mavjud. Rivojlangan logistika tizimi bilan mamlakatlar nafaqat ichki resurslarni samarali boshqaradi, balki global savdo tizimida o'z o'rnini mustahkamlaydi. Shu bilan birga, logistika tizimi orqali iqtisodiyotning turli sohalarida – sanoat, qishloq xo'jaligi va xizmat ko'rsatish – rivojlanish tezlashadi.

Adabiyotlar

1. World Bank. (2023). Logistics Performance Index. <https://lpi.worldbank.org>
2. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). Transport and Logistics Studies. <https://www.oecd.org/transport/>
3. UNCTAD. (2022). Review of Maritime Transport. <https://unctad.org>
4. World Trade Organization. (2021). World Trade Report. <https://www.wto.org>